

تصميم متحكم عصبوني ضبابي متكيف موسع لنظام التعليق النشط في نموذج نصف المركبة

د. جعفر محسن الخير* د. بلسم أحمد عيد** م. طارق فيصل برهوم***

ملخص

يقترح هذا البحث تصميم متحكم لأنظمة التعليق النشط باستخدام نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المكيف الموسع (EANFIS) وذلك في نموذج محاكي لنصف المركبة بغاية المحافظة على ثبات المركبة على الطرقات حيث يقوم المتحكم المقترح بتحقيق الدقة في اتخاذ القرار وإرسال الإشارات إلى المشغل الهيدروليكي للمساهمة في تخفيض الاهتزازات وامتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق، وكذلك يساعد المتحكم المقترح في تخميد حركات المركبة الناتجة عن الانعطافات وبالتالي يمنع وصولها إلى مقصورة القيادة ويؤمن الثبات والتماسك. تم في هذه الدراسة تصميم متحكم عصبوني ضبابي متكيف (ANFIS) ومقارنته أداءه مع أداء المتحكم المقترح ومع استجابة النموذج الرياضي للمركبة بدون وجود متحكم (حلقة مفتوحة) وبوجود اضطرابات دخل مختلفة.

الكلمات المفتاحية:

نظام التعليق النشط، المتحكم العصبوني الضبابي الموسع، المتحكم الضبابي، المنطق الغيمي، الشبكات العصبونية، نموذج نصف مركبة.

* أستاذ مساعد في قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية-جامعة تشرين-اللاذقية-سورية.

**مدرسة في قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية-جامعة تشرين-اللاذقية-سورية.

***طالب دراسات عليا (دكتوراه) في قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية-جامعة تشرين-اللاذقية-سورية.

Design an Extended Adaptive Neuro Fuzzy Inference System controller for active suspension system in half car model

Jafar Mouhsen alkheir* Balsam Ahmad Eid Tarek Faisal Barhoum*****

Abstract

This paper proposes to design a controller for active suspension systems using Extended Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (EANFIS) in half car model in order to provide vehicle stability on roads. The proposed controller is used for taking accurate decisions and sending signals to hydraulic actuator for contributing in absorbs shocks caused by bumpy roads and by pending movements of vehicle body and prevents vibrations from reaching the cockpit, and improving the road handling. An ANFIS controller also designed and a comparison between proposed controller, ANFIS controller and open loop model had made with different types of disturbance.

Keywords:

EANFIS, ANFIS, Suspension system, Fuzzy logic, neural networks, half car model, Fuzzy inference system

* Associate Professor, Department of Computers and Automatic Control Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Lattakia, Syria.

** Teacher, Department of Computers and Automatic Control Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Lattakia, Syria.

*** Postgraduate Student, Department of Computers and Automatic Control Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Lattakia, Syria.

مقدمة:

يعد نظام التعليق في السيارة أحد أهم العوامل الرئيسية والمؤثرة في سلامة الركاب وتقديم الراحة المناسبة، وقد وصلت أنظمة التعليق بالسيارة إلى مراحل جديدة من التطور تعتمد على تقنيات حديثة ومستشعرات تقوم بمراقبة حركة القيادة وحالة الطريق باستمرار [1]، والعمل على مواءمة ممتصات الصدمات تبعاً للاضطرابات المختلفة الناتجة عن وعورة الطرقات.

وتعتمد الفكرة الأساسية لأنظمة التعليق على ضبط صلابة ممتص الصدمات أو قيام السيارة بهذا الإجراء بشكل أوتوماتيكي وفقاً لحالة الطريق، ما يمنح راكب السيارة أداءً أكثر ثباتاً من حيث توفير المزيد من عوامل السلامة والأمان أثناء القيادة، وتضمن هذه التقنية للراكب أعلى درجات الراحة فيما يخص اهتزاز جسم السيارة والميل إلى التآرجح في المنعطفات، وهذا يؤثر على حمل العجلات وعلى تحمل الإطارات وبالتالي على سلامة الراكب.

يعد المتحكم PID هو المتحكم الأكثر شيوعاً واستخداماً في مجال أنظمة التعليق وقد تم تطوير عدة أنواع من المتحكمات كالمتحكم PID المطور باستخدام الخوارزمية الجينية GA-PID ، بالإضافة إلى المتحكمات التي تعتمد على المنطق الضبابي ، ويجري الآن تطوير العديد من المتحكمات التي تعتمد على تقنيات التعلم كونها تعطي نتائج واعدة في هذا المجال للوصول إلى متحكمات قادرة على التكيف مع ظروف القيادة المختلفة [2].

1- هدف البحث:

يهدف البحث إلى تقليل الاهتزازات التي يتعرض لها جسم المركبة على الطرقات المختلفة نتيجة عدم الاستواء أو حركات المركبة كالانحناء والانعطاف والتوقف وذلك من خلال تصميم متحكم يعتمد على استخدام نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف الموسع (EANFIS) وتطبيقه على نظام التعليق الداخلي للمركبة بحيث يقوم بإعطاء الأوامر للمشغلات الهيدروليكية التي تعمل على المحافظة على استواء المركبة تبعاً لإشارة التحكم

الواردة حيث ستتم نمذجة المتحكم وإجراء محاكاة له ومقارنة أداءه مع متحكم ANFIS. إن وجود وحدة تحكم قادرة على إعطاء أوامر دقيقة هو أمر غاية في الأهمية من أجل تحقيق التوازن والثبات للمركبة وتحقيق عوامل الأمان والراحة والرفاهية.

2- مواد وطرق البحث:

2-1 أنظمة التعليق في المركبات:

نظام التعليق في المركبات هو مصطلح يطلق على النظام المكون من النوابض springs، ممتصات الصدمات shock absorbers [3]، والذي يقوم بدور ربط هيكل السيارة مع العجلات وهناك عدة أنواع من أنظمة التعليق [4]:

1- أنظمة التعليق الخاملة Passive suspension systems: وهي أنظمة التعليق التقليدي الموجودة في معظم أنواع السيارات وتتكون من النوابض مع المخمدرات (ممتص الصدمات) ولا تحتوي أي آلية للمراقبة والتحكم أو أية تغذية خلفية.

2- أنظمة التعليق شبه النشط Semi-Active Suspension [3]: تتميز بالقدرة على تعديل معامل التخميد حسب المتطلبات الخارجية ويمكن تحقيق هذه القدرة من خلال أداة ميكانيكية تدعى variable damper تستخدم على النفرع مع النوابض التقليدية وتتطلب وجود وحدة تحكم بسيطة لضبط معامل التخميد.

3- أنظمة التعليق النشط Active suspension systems [5]: أحدث أنظمة التعليق , تتكون من : المشغلات actuators والتي يمكن أن تكون هيدروليكية أو تعمل بالهواء المضغوط أو الكتروميكانيكية ومن نظام التعليق الخامل الذي يعمل على النفرع مع المشغلات ويتكون من النوابض مع المخمدرات , كما تحتوي أنظمة التعليق النشط على الحساسات التي تكون موزعة في مناطق مختلفة من المركبة [6]. أما أهم عنصر من عناصر أنظمة التعليق النشط هو وحدة التحكم التي تقوم باتخاذ القرار وإرسال الإشارات إلى المشغلات الهيدروليكية

أما العنصر الأخير فهو وحدة التغذية حيث تتميز أنظمة التعليق النشط عن سابقتها من أنظمة التعليق أنها تتطلب وجود وحدة تغذية مستقلة.

الشكل (1) أنواع أنظمة التعليق

2-1-1 نموذج نظام التعليق لنصف مركبة:

في هذا النموذج فإن نصف السيارة يتم أخذه بعين الاعتبار عند إجراء عملية التحليل كما هو مبين في الشكل (2)، ويتيح هذا النموذج نمذجة ومحاكاة حركة جسم المركبة وتأثير مركز الثقل بالإضافة إلى الحركات الناتجة عن الانعطاف والتوقف. حيث تتم دراسة حركة كتلة السيارة وسرعة الاهتزاز وتسارعه لمركز المركبة وكذلك لمقدمتها ومؤخرتها عند التعرض لاضطرابات مختلفة ودراسة الإزاحات التي تضمن استواء المركبة [7].

الشكل (2) نموذج نصف المركبة [6]

2-2 نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف (ANFIS) :

يعد نظام الاستدلال العصبوني الضبابي نظاماً وسطياً بين نظام الاستدلال الضبابي ونظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف ويتألف الـ (ANFIS) من خمس طبقات [3,4] .

الشكل (3) بنية نظام ANFIS [3]

الطبقة الأولى (طبقة الدخل): في هذه الطبقة يتم إدخال الدخل x إلى تابع العضوية المقابل له في الطبقة التالية.

الطبقة الثانية (المطابقة): في هذه الطبقة كل عقدة هي تابع عضوية، تقوم هذه الطبقة بحساب التشابه بين الدخل وتابع العضوية.

الطبقة الثالثة (MIN): تقوم هذه الطبقة بإنجاز عملية الـ AND الضبابية

$$\phi_r = \min(\phi_{1,c}(x), \phi_{2,c}(x), \dots, \phi_{d,c}(x)) \quad (1)$$

الطبقة الرابعة (MAX): تقوم هذه الطبقة بإنجاز عملية الـ OR الضبابية وذلك من أجل دمج القواعد.

$$\bar{\phi}_t = \max(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_t) \quad (2)$$

الطبقة الخامسة (defuzzification): تقوم هذه الطبقة بتجميع الخرج من القواعد المختلفة.

$$y = \frac{\sum_t \bar{\phi}_t \omega_t \mu_t(\bar{\phi}_t)}{\sum_t \bar{\phi}_t} \quad (3)$$

حيث تدل ω على الأوزان و $\mu_t(\bar{\phi}_t)$ تابع العضوية للخروج. إن الأوزان والبارامترات لتابع العضوية يمكن تدريبها باستخدام خوارزمية الانتشار الخلفي.

2-3 نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف الموسع:

يعد نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف (ANFIS) نظام شائع الاستخدام، وهو يتكون من عدد من الطبقات التي تشكل مقدمة وتسلسل النظام العصبوني- الضبابي من الدخل حتى الخرج. وكما هو معروف فإنه لا يمكن تطبيق الـ ANFIS على مداخل ذات أبعاد عالية وذلك بسبب أن الـ ANFIS تقوم بدمج مزدوج للمداخل في جزء المقدمة (Premises) part وبالتالي فإذا كان لدينا العديد من المداخل فسوف ينتج عن ذلك تضخم كبير في عدد القواعد المشكّلة، وهذا ما يعد عاملاً يحد من أداء الـ ANFIS عند تطبيقها على الأنظمة العملية التي تتطلب مداخل ذات أبعاد كبيرة [7].

أما المشكلة الأكبر فهي كيفية تحديد أي من القواعد سيتم تشكيلها قبل البدء بعملية التكيف. لحل هذه المشكلة تم التعديل على البنية الأساسية للـ ANFIS بحيث يتم توسيعها. وقد تم إيجاد طريقة [5] من أجل تقليص عدد القواعد وبالتالي تجنب الحاجة إلى تشكيل جميع القواعد غير الضرورية (القواعد التي لن يتم إجراء عملية إطلاق لها على الرغم من أنه قد تم تشكيلها) ويبين الشكل (4) بنية وطبقات EANFIS.

الشكل (4) بنية الـ EANFIS

2-3-1 تحديد بنية النظام العصبوني - الضبابي المقترح:

إن الهدف الأساسي هو إيجاد حل لقضية تخفيض عدد القواعد التي سيتم إنشاؤها فمثلاً إذا كانت أعداد الدخل 10 وباعتبار أنه لدينا تابعي عضوية لكل دخل وكان الخرج مستمر (متواصل) وبالتالي سيكون العدد الكلي للقواعد التي سيتم توليدها $2^{10}=1024$. وبالتالي فإن الحل هو بالخوارزمية التي تم استحداثها من خوارزمية Apriori في تنقيب البيانات باستخدام القواعد المترابطة التي تقوم بتوليد القواعد المطلوبة فقط (أي التي سيتم إجراء عملية إطلاق لها) [13].

خوارزمية "Apriori": وهي خوارزمية تستخدم في التنقيب عن البيانات باستخدام القواعد المترابطة تم في الأصل اقتراحها من أجل دراسة مشكلة "سلة التسوق التي توضح احتمالية شراء الزبون لمجموعات الأغراض غير المتماثلة. تسمى مجموعة الأغراض التي قام الزبون بشراءها بـ "itemset". نفترض أن كل عملية تجارية قام بها الزبون تتكون من k غرض. تقوم الخوارزمية بإيجاد كل مجموعات الأغراض L_k الأكبر من عتبة معينة موجودة في كل عملية تجارية قام بها الزبون، إذاً فإن L_k تستخدم من أجل توليد المجموعة المرشحة C_k . وإن المجموعة المرشحة تستخدم من أجل تشكيل مجموعة أغراض أخرى جديدة وذلك عن طريق إزالة جميع مجموعات الأغراض التي تكون تحت العتبة. تقوم الخوارزمية بالتكرار حتى تصبح L_k فارغة، المثال التالي يوضح الخوارزمية.

الشكل (5) يوضح تحديد مجموعة الأغراض العظمى في خوارزمية Apriori [13]

تتكون بيانات الدخل لخوارزمية Apriori من مجموعة من سجلات عملية تجارية. إن عمود معرف العملية التجارية يسمى (TID) وعمود " Item " يمثل رقم الغرض في كل عملية تجارية. فمثلاً في العملية التجارية رقم T100 الأغراض التي تم شراءها هي 1 و2 و4، وفي هذا المثال لدينا ستة عمليات تجارية ولنفرض أنه تم وضع عتبة بقيمة 1. ننظر إلى عمود العمليات التجارية ونقوم بإيجاد الأغراض التي تكرر أصغر أو يساوي 1. نلاحظ أن جميع الأغراض قد تكررت على الأقل مرتين وبالتالي هنا لا يمكننا إلغاء أي غرض و سوف نقوم بتشكيل مجموعة أغراض سنرمز لها بـ L1, يوضع بها جميع الأغراض وعدد مرات تكرار شراءها. إن مجموعة الأغراض C2 قد تم تشكيلها من المجموعة L1 وذلك عن طريق دمج الأغراض في L1 مع بعضها بطريقة الترتيب المعجمي (lexicographical order) بدون تكرارات , ومن ثم نقوم بالبحث في جدول الـ TID عن عدد مرات تكرار كل غرضين ووضعها في عمود التكرارات ثم سنلاحظ أن الغرضين {3,4} قد تم تكرارها 0 مرة وبالتالي أقل من العتبة والغرضين {1,4} كذلك قد تم تكرارها مرة واحدة وهي تساوي العتبة لذلك نقوم بإزالة هاتين المجموعتين من الأغراض ومن ثم تشكيل مجموعة الأغراض L2 من المجموعة C2 وذلك بعد حذف الغرضين وبعدها نقوم بتشكيل مجموعة الأغراض C3 بتجميع كل ثلاثة أغراض مع بعضها وحساب عدد تكراراتها من الجدول TID و بعد تشكيل الجدول C3 سوف نلاحظ أن جميع أغراضه قد تكررت بعدد مرات أصغر أو يساوي العتبة، وبالتالي نتوقف الخوارزمية.

نستنتج من عمل الخوارزمية السابقة أنه ليس كل مجموعة مدمجة من الأغراض موجودة في سجلات العملية التجارية حيث أن الخوارزمية تقوم بإزالة التكرارات غير الموجودة أو التي تكراراتها أصغر أو تساوي العتبة، تم الاستفادة من مبدأ عمل هذه الخوارزمية من أجل تحديد عدد القواعد التي سيتم تشكيلها.

2-3-2 الخوارزمية المقترحة من أجل تشكيل القواعد:

تم استيعاب هذه الخوارزمية من الطريقة التي تقوم فيها خوارزمية Apriori بإيجاد أكبر مجموعة أغراض، لكنها تختلف بأنها تقوم بتفعيل خوارزمية التحديد للأغراض العظمى إلى الخلف، وبدلاً من أخذ كل غرض بذاته فسوف يتم العمل بعناقيد البيانات. يتم تشكيل هذه العناقيد عن طريق تقريب مجموعة معينة من نقاط البيانات وذلك حسب ارتباطها بنقاط

الشبكة الأساسية. فمثلاً إذا كان لدينا بعد الدخل d يكون هناك G_d نقطة شبكة. عندها يمكن تقييم قرب نقطة بيانات معينة ولتكن مثلاً $x_{d,i}$ حسب ارتباطها بكل نقطة شبكة باستخدام المعادلة (4) [13,14].

$$\omega_{d,i}^T = \arg \max_{g \in G_d} \left(\exp \left(-\frac{(x_{d,i}^T - z_{d,g}^T)}{2(z_{d,(g+1)}^T - z_{d,g}^T)} \right) \right) \quad (4)$$

نلاحظ أنه من الممكن أن ترتبط كل نقطة من نقاط الشبكة مع أكثر من نقطة من نقاط البيانات وبالتالي تشكيل قطاعات. إن هذه القطاعات التي تم تجميعها تعادل مجموعات الأغراض في تقنيات التقييم عن القواعد المترابطة.

نلاحظ أنه يوجد عناقيد (clusters) من نقاط الشبكة المشكلة لكل بعد من أبعاد الدخل. نفرض أنه يوجد D بعد دخل وأن لكل بعد دخل عدد C_d من العناقيد حيث $d=1,2,\dots,D$. ستم دراسة كل بعد بدوره , سنعتبر بالبداية أن $d=1$ وبالتالي يوجد لدى البعد C_1 عنقود , وهذا سيكون مجموعة الأغراض للتكرار القادم. نسمي مجموعة الأغراض هذه L_1 , ثم سنقوم بتجميع العناقيد للبعد $d=1$ مع العناقيد الموجودة عندما $d=2$ وبافتراض أنه قد تم إيجاد K_d عنقود في هذه العملية لكل بعد من أبعاد الدخل x_d , وبالتالي فإن قيمة $\omega_{d,i}$ سيتم تحديدها كما هو موضح في المعادلة (4) ومن عملية التجميع هذه تم تحديد معظم العناصر. فإذا كان عدد العناصر المشتركة في التجميع أكبر من عتبة تم تحديدها مسبقاً فإنها سوف تمر إلى التكرار الثاني. وإذا كان عدد العناصر المشتركة في التجميع أصغر من قيمة العتبة فإنها سوف تهمل في العمليات اللاحقة. وإن عملية الإهمال هذه ستكون هي المفتاح في تقليل عدد القواعد التي سيتم تشكيلها. سوف تتكرر هذه العملية حتى تصبح قيمة $d=D$ عندها سيتم الحصول على القواعد من خلال تفحص الجدول الأخير L_K .

يمكن أن نلاحظ أن الخوارزمية المقترحة تختلف نوعاً ما عن خوارزمية الـ Apriori وذلك في كونها تبحث لإيجاد تجميعات العناقيد ومعرفة فيما إذا كان هناك عناصر مشتركة في العناقيد. ومع ذلك تعد هذه الخوارزمية مستوحاة من خوارزمية Apriori وخصوصاً في تحديد المجموعات الأعظمية للبيانات.

3- تصميم النظام:

3-1 النموذج الرياضي المستخدم :

تم تطبيق المتحكم على نموذج رياضي لنصف المركبة half car model [10] ويظهر الشكل (6) النموذج الرياضي المستخدم والذي يتألف من الكتلة العلوية m_3 التي تمثل كتلة المركبة (الكتلة المخمدة) بالإضافة إلى الكتلتين m_1, m_2 اللتان تمثلان كتلتي العجلات الأمامية والخلفية (الكتلة غير المخمدة), يتم تمثيل حركات الكتلة المخمدة بالإزاحات z_1, z_2 بالإضافة إلى إزاحة مركز الجاذبية للكتلة المخمدة z_3 , والإزاحة للكتل غير المخمدة z_1, z_2 أما الإثارة الناتجة عن الطريق فيتم تمثيلها من خلال q_1, q_2 , ويرمز لثوابت التخميد للمخمدات الأمامية والخلفية k_{12}, k_{22} , ويرمز لمعاملات التخميد بالرمز c_1, c_2 , ويرمز لثوابت الصلابة للعجلات k_{11}, k_{21} .

الشكل (6) نموذج التعليق لربع مركبة [10]

ويتطبيق قانون نيوتن تعطى معادلات الحركة للكتل المخمدة وغير المخمدة لنموذج نصف المركبة كما يلي:

$$\begin{aligned}
m_1 \ddot{z}_1 &= k_{11}(z_1 - q_1) + k_{12}(\dot{z}_1 - \dot{z}_1) + c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_1) + F_{r_f} + f_{d1} + m_1 g \\
m_2 \ddot{z}_2 &= k_{21}(z_2 - q_2) + k_{22}(\dot{z}_2 - \dot{z}_2) + c_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_2) + F_{r_r} + f_{d2} + m_2 g \\
m_3 \ddot{z}_3 &= k_{12}(z_1 - \dot{z}_1) + k_{22}(z_2 - \dot{z}_2) + c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_1) + c_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_2) - f_{d1} - f_{d2} - F_{r_f} - F_{r_r} + m_3 g \\
J \ddot{\varphi} &= -\left[k_{12}(z_1 - \dot{z}_1) + c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_1) \right] l_f + \left[k_{22}(z_2 - \dot{z}_2) + c_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_2) \right] l_r - l_f f_{d1} + l_f F_{r_f} + l_r f_{d2} - l_r F_{r_r}
\end{aligned}$$

وتكتب معادلة فضاء الحالة التي تعبر عن نظام التعليق كمايلي [11]:

$$X' = AX + BQ + EU \quad (5)$$

$$Y = CX + DQ + FU \quad (6)$$

وتكتب مصفوفات فضاء الحالة كمايلي:

$$X = \begin{Bmatrix} z_1 - z_1 \\ z_2 - z_2 \\ q_1 - z_1 \\ q_2 - z_2 \\ \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \\ \varphi \end{Bmatrix} \quad Y = \begin{Bmatrix} \ddot{z}_3 \\ z_1 - z_1 \\ z_2 - z_2 \\ q_1 - z_1 \\ q_2 - z_2 \end{Bmatrix} \quad U = \begin{Bmatrix} f_{d1} \\ f_{d2} \end{Bmatrix} \quad Q = \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ g \\ F_{r_f} \\ F_{r_r} \end{Bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & l_f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -l_r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{-k_{12}}{m_1} & 0 & \frac{-k_{11}}{m_1} & 0 & \frac{-c_1}{m_1} & 0 & \frac{c_1}{m_1} & \frac{-c_1 l_f}{m_1} \\ 0 & \frac{-k_{22}}{m_2} & 0 & \frac{-k_{21}}{m_2} & 0 & \frac{-c_2}{m_2} & \frac{c_2}{m_2} & \frac{c_2}{m_2} \\ \frac{k_{12}}{m_3} & \frac{k_{22}}{m_3} & 0 & 0 & \frac{c_1}{m_3} & \frac{c_2}{m_3} & \frac{-(c_1 + c_2)}{m_3} & \frac{l_f c_1 - l_r c_2}{m_3} \\ \frac{-k_{12} l_f}{J} & \frac{k_{22} l_r}{J} & 0 & 0 & \frac{-c_1 l_f}{J} & \frac{c_2 l_r}{J} & \frac{c_1 l_f - c_2 l_r}{J} & \frac{-(c_1 l_f^2 + c_2 l_r^2)}{J} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & l_f & -l_r \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \\ \frac{1}{m_3} & \frac{1}{m_3} \\ \frac{-l_f}{J} & \frac{l_r}{J} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{k_{12}}{m_3} & \frac{k_{22}}{m_3} & 0 & 0 & \frac{c_1}{m_3} & \frac{c_2}{m_3} & \frac{-(c_1 + c_2)}{m_3} & \frac{l_f c_1 - l_r c_2}{m_3} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_3} & \frac{1}{m_3} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ويوضح الجدول (1) قيم بارامترات النموذج الرياضي المستخدم:

الجدول (1) بارامترات النموذج الرياضي

البارامتر	الرمز	القيمة	الوحدة
كتلة جسم المركبة	m3	240	kg
كتلة العجلة الأمامية	m1	36	kg
كتلة العجلة الخلفية	m2	36	kg
ثابت التخميد للمخمد الأمامي	k12	1600	N/m
ثابت التخميد للمخمد الخلفي	k22	1600	N/m
معامل التخميد الأمامي	c1	1400	Ns/m
معامل التخميد الخلفي	c2	1400	Ns/m
ثابت صلابة العجلة الأمامية	k11	160000	N/m
ثابت صلابة العجلة الخلفية	k21	160000	N/m
المسافة بين مركز الجاذبية والعجلة الأمامية	lf	1.5	m
المسافة بين مركز الجاذبية والعجلة الأمامية	lr	1.5	m

3-2 بناء وحدة تحكم ANFIS:

تم تصميم متحكم الـ ANFIS باستخدام أداة NEFCON for MATLAB/SIMULINK [8,14] حيث توفر هذه الأداة واجهات لتصميم المتحكمات العصبونية الضبابية وتدريبها. حيث تمكن هذه الأداة من تكوين نظام الاستدلال الضبابي وتدريبه عبر شبكة عصبونية. تم تصميم متحكم ANFIS للمشغل الهيدروليكي الأمامي وآخر للخلفي، يتكون المتحكم العصبوني الضبابي الذي تم تصميمه من مدخلين وخرج وحيد حيث تعبر المداخل عن تسارع الاهتزاز Acceleration وسرعة الاهتزاز velocity للنقاط z1, z2، تم اختيار نوعين من توابع العضوية لكل دخل من المداخل وهي تابع العضوية المثلثي وتابع العضوية الغوسي ومن ثم تدريب المتحكم كما هو مبين في الشكل (7)[16].

الشكل (7) بنية متحكم الـ ANFIS المولدة باستخدام أداة Nefcon

3-3 بناء وحدة تحكم الـ EANFIS:

تم بناء نظام الاستدلال العصبي الضبابي المتكيف الموسع على شكل S-Function في بيئة Matlab Simulink وكما هو موضح في الشكل (8) نلاحظ أنه تم إنشاء وحدة تحكم EANFIS لكل مشغل تم ادخال تسارع حركة النموذج الرياضي الناتج عن الاهتزاز (acceleration) في النقاط z_1, z_2, z_3 وسرعة الاهتزاز (Velocity) للنقاط z_1, z_2 كدخول أما الخطأ فسيتم إدخاله كقيمة الإزاحة (Displacement) للنقاط z_1, z_2 على الترتيب لكل وحدة تحكم حيث يتضمن الشكل وجود وحدتي تحكم EANFIS بالإضافة إلى ثلاث بلوكات Sub system تحتوي كل منهما النموذج الرياضي لنصف المركبة وقد تم إيصال الأولى بالمتحكم EANFIS بينما تم توصيل الثانية بالمتحكم ANFIS أما الثالثة بدون متحكم للمقارنة مع أداء النموذج من النوع Passive (حلقة مفتوحة).

الشكل (8) النموذج الرياضي لنصف المركبة ذو الحلقة المفتوحة ومع وحدتي التحكم EANFIS,ANFIS

يبين الشكل (9) النموذج الرياضي ذو الحلقة المفتوحة Passive لنصف المركبة حيث تعتبر قيم بارامترات النموذج الرياضي مداخل للنظام مع ملاحظة وجود مدخلين $fd1$, $fd2$ وهما دخلان مخصصان لإشارة الدخل الواردة من المتحكم إلى المشغلات الهيدرولية وفي حالة الـ Passive سوف يتم توصيلها إلى قيم صفرية أما مخارج النظام فهي تسارع حركة النقاط من سطح المركبة $z1, z2, z3$ وسرعة حركة النقاط $z1, z2$.

الشكل (9) النموذج الرياضي لنصف المركبة ذو الحلقة المفتوحة (Passive)

3-4 إشارات الاضطراب المدخلة (Road profiles):

تم استخدام نوعين من إشارات الاضطراب من أجل اختبار أداء المتحكم واستجابة النموذج، الأول هو إشارة من النوع النبضي بمطال 0.1 والثاني إشارة عشوائية ترددها 10 هرتز يتم إدخالها لاختبار أداء المتحكم وتحاكي طريق شديدة الوعورة.

الشكل (10) دخل الاضطراب النبضي

الشكل (11) دخل الاضطراب العشوائي

4- النتائج ومناقشتها:

عند إجراء مقارنة خرج النموذج الرياضي بدون وجود متحكم مع الخرج بوجود كل من المتحكم ANFIS والمتحكم EANFIS وذلك في حالة تسارع اهتزاز المركبة Acceleration للنقطة z1 عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي نلاحظ تفوق المتحكم EANFIS حيث قام بتخميد التسارع بشكل أكبر من المتحكم ANFIS ومن حالة الحلقة المفتوحة كما يظهر في الشكل (12).

الشكل (12) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z1

أما عند دراسة سرعة الاهتزاز للمركبة عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي عند النقطة z_1 فنلاحظ أن المتحكم EANFIS أيضاً قد خمد سرعة الاهتزاز بشكل أكبر من المتحكم ANFIS ومن حالة الحلقة المفتوحة كما في الشكل (13).

الشكل (13) خرج سرعة الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z_1

وتظهر دراسة إزاحة جسم المركبة عند النقطة z_1 في حالة الاضطراب من النوع النبضي تقليل كبير من الإزاحات لجسم المركبة عند هذه النقطة في حالة المتحكم EANFIS عما هي عليه في حالة الحلقة المفتوحة وبشكل أكبر مما قلله المتحكم ANFIS كما في الشكل (14).

الشكل (14) خرج إزاحة المركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z_1

تظهر دراسة تسارع الاهتزاز عند تطبيق الاضطراب من النوع النبضي وذلك عند النقطة z2 تأثيراً مماثلاً إلى حد كبير للتسارع عند النقطة z1 لاسيما في تفوق المتحكم EANFIS في تخميد التسارع ويظهر ذلك في الشكل (15).

الشكل (15) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z2

أما دراسة سرعة الاهتزاز للمركبة عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي عند النقطة z2 فتظهر أداءً جيداً للمتحكم ANFIS في تخميد سرعة الاهتزاز عما كانت عليه في حالة الحلقة المفتوحة لكن مع ذلك يبقى المتحكم EANFIS متفوقاً عليه كما في الشكل (16).

الشكل (16) خرج سرعة الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z2

وعند دراسة إزاحة جسم المركبة عند النقطة z2 في حالة الاضطراب من النوع النبضي يتبين لدينا مدى فعالية المتحكم EANFIS في تقليل الإزاحات فنجد تخامداً كبيراً في الإزاحات لتصل إلى إزاحات شبه معدومة اعتباراً من الثانية (2) كما في الشكل (17).

الشكل (17) خرج إزاحة المركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z2

وتظهر دراسة تسارع الاهتزاز للمركبة عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي عند النقطة z3 أيضاً تفوق المتحكم EANFIS في التخميد على المتحكم ANFIS وأداءً جيداً عما كان عليه التسارع في حالة الحلقة المفتوحة كما يظهر في الشكل (18).

الشكل (18) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z3

أما دراسة سرعة الاهتزاز للمركبة عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي عند النقطة z3 فتفوق المتحكم EANFIS بشكل قليل على المتحكم ANFIS وقد كان أدائهما كليهما جيداً

من ناحية التخميد بالنسبة لسرعة الاهتزاز التي ظهرت في حالة الحلقة المفتوحة كما في الشكل (19).

الشكل (19) خرج سرعة الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z3

أما تحليل إزاحة المركبة عند تطبيق اضطراب من النوع النبضي عند النقطة z3 فتبين أن المتحكم ANFIS تمكن من التخميد التام اعتباراً من الثانية 3.5 بينما تمكن من ذلك المتحكم EANFIS اعتباراً من الثانية 2 كما في الشكل (20).

الشكل (20) خرج إزاحة المركبة الناتج عن الاضطراب النبضي عند النقطة z3

وعند دراسة تسارع حركة الاهتزاز لجسم المركبة عند النقطة z1 وذلك عند تطبيق اضطراب عشوائي هنا تظهر متانة المتحكم EANIS واستمراره بتحقيق أداء جيد رغم تردد التسارع العالي وعشوائيته وتفوقه على المتحكم ANFIS طيلة مدة الدراسة كما في الشكل (21).

الشكل (21) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب العشوائي عند النقطة z1

كذلك في حالة دراسة تسارع حركة الاهتزاز لجسم المركبة عند النقطة z2 وذلك عند تطبيق اضطراب عشوائي فقد تمكن المتحكم EANFIS من تخميد سرعة الاهتزاز وتقليلها إلى حد كبير وتفوق على المتحكم ANFIS الذي بدوره خمد سرعة الاهتزاز عما كانت عليه في حالة الحلقة المفتوحة كما في الشكل (22).

الشكل (22) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب العشوائي عند النقطة z2

تظهر دراسة تسارع حركة الاهتزاز لجسم المركبة عند النقطة z3 وذلك عند تطبيق اضطراب من النوع العشوائي أداء فعال وجيد جداً للمتحكم EANFIS في تخفيض التسارع لجسم المركبة وتوقفاً كبيراً على المتحكم ANFIS وتخفيضاً كبيراً لما كان عليه التسارع في حالة الحلقة المفتوحة كما في الشكل (23).

الشكل (23) خرج تسارع الاهتزاز للمركبة الناتج عن الاضطراب العشوائي عند النقطة z3

3-6- الاستنتاجات والتوصيات:

تم تطبيق المتحكم العصبوني الضبابي المتكيف الموسع EANFIS واستخدامه على نموذج رياضي لنصف مركبة.

- أظهر المتحكم EANFIS قدرة جيدة على تقليل كل من تسارع الاهتزاز للمركبة والسرعة وكذلك مستوى الإزاحات وذلك بسبب سرعة التكيف لتابع العضوية نتيجة التخفيض في عدد القواعد الضبابية التي تم تشكيلها.
- أظهر متحكم ANFIS قدرة جيدة على التخميد من خلال تقليل مستوى سرعة الاهتزاز والتسارع والإزاحة للمركبة وذلك في حالتي الاضطراب النبضي والاضطراب العشوائي لكن تفوق عليه المتحكم EANFIS وأظهر سرعة استجابة أكبر وقدرة أكبر على التخميد
- إن التضخم الكبير في عدد القواعد التي يتم تشكيلها في بنية المتحكم ANFIS تحد من قدرته على التعامل مع عدد كبير من المداخل وبالتالي فإن العدد الأكبر لمداخل EANFIS سيعطيه دقة أكبر في اتخاذ القرار مع مختلف حالات الاضطراب.

التوصيات:

- 1- اختبار وحدة التحكم ذات نظام الاستدلال العصبوني الضبابي المتكيف الموسع على النموذج الرياضي لكامل المركبة وذلك لتحليل أداء المتحكم مع الأنظمة اللاخطية العالية التعقيد واختبار قدرة المتحكم على توليد توابع عضوية مناسبة بازدياد عدد المداخل وزيادة تعقيد الأداء اللاخطي للنظام.
- 2- اختبار المتحكم وتطبيقه على أنظمة أخرى خارج مجال التعليق للمركبات وتحليل أداءه
- 3- مقارنة أداء المتحكم مع المتحكمات الأخرى المستخدمة في نفس المجال كالمحكم من نوع PID و EPID.

المراجع:

- [1]– Patole,S, Sawant,H, 2015–Theoretical and Numerical Analysis of Half Car Vehicle Dynamic Model to Different Road with Wheel Delay and Nonlinear Parameters,Journal of Multidisciplinary,Vol.3. 542–546.
- [2]–Amit,P,Gadit,J,Nikunj,G,Nirav,M,2014,Development of Active suspension system for car using fuzzy logic controller,PID& genetically optimized PID controller,Journal of information,knowledge and research in electrical engineering,Vol.4,201–210.
- [3]–Weihua,L,Haiping,D,Gursel,A,Jian,Y,2014 –An adaptive neuro fuzzy hybrid control strategy for a semiactive suspension with magneto rheological damper,Hindawi Publishing Corporation,Vol.3.71–82.
- [4]–Pande,R,Paikrao,L,Devendra,S,2013–Digital ANFIS Model Design, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Vol.3. 314–318.
- [5]–Peng,J, Hongwen,H,2013– Simulation Research on an Electric Vehicle Chassis System Based on a Collaborative Control System, Energies, Vol.6. 312–328.
- [6]–Chun,Y,2013–Extended Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems, PhD thesis, University of Wollongong Thesis Collection.USA,442p.
- [7]–Matlab team,2015– Documentation of matlab Simulink, automotive suspension, Simulink examples,USA, v.2015b.

[8]– Pratama,M,Rajab,S,Meng,J,2011– Extended Approach of ANFIS in Cascade Control,PhD thesis, International Journal of Computer and Electrical Engineering Vol.3. 572–576.

[9]–Matlab team, 2011– research group Fuzzy Systems. Nefcon for Matlab/Simulink, The Technical University of Braunschweig, Department of Computer Science, Germany, v.2015b.

[10]–Hongyi,Li,2012–Robust Control Design for Vehicle Active Suspension Systems with Uncertainty, School of Creative Technologies University of Portsmouth, Vol.5.198–205.

[11]–Saintillan,D,Michael J,2013–Active suspensions and their nonlinear models, Comptes Rendus Physique,Vol.14.497–517.

[12]–Stbrsk,A,Hyniov,K,Honc,J,2010–Using Fuzzy Logic To Control Active Suspension System Of One–Half–Car Model,Electrical Engineering In Czech Technical University,Vol.1.1–7.

[13]–Agrawal,R,Srikant,R,2004–Fast algorithms for Mining Association Rules,Proceedings of the 20th VLDB Conference,Chile,45p.

[14]–Soleymani,M,Montazeri,G,Amiryan,A,2012–Adaptive fuzzy controller for vehicle active suspension system based on traffic conditions, Sharif University of Technology,Vol.19,443–453.

[15]–LaiqKhan,S,Qamar,M,2010–Comparative Analysis of Adaptive Neuro Fuzzy Control Techniques for Full Car Active Suspension System. Electric engineering Journal ,Vol.10.17–20.

[16]–Choudhury,S,2012–An Approach on Performance Comparison between Automotive Passive Suspension and Active Suspension System Using Matlab/Simulink, Journal of Theoretical and Information. Vol.43.295–300.